

Mudanças Climáticas e Desafios Emergentes para a Defesa Nacional

Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara^{1,5}, Alan Camelo e Silva², Maria Eduarda Alves Nunes³, Júlia Teixeira Aranha⁴

¹ Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

² Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

³ Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

⁴ Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

⁵ Escola Superior de Defesa, Brasília/Distrito Federal

Resumo — O planeta Terra vive um momento crítico para a questão climática, o estado atual do conhecimento científico aponta para perspectivas alarmantes associadas a um aumento da temperatura planetária, uma vez que poucos fenômenos climáticos permanecem locais, as mudanças no clima têm enorme potencial de aumentar a instabilidade política em diversas regiões do globo terrestre. A falta de comida e água, por exemplo, que podem ser causadas por secas ou cheias extremas, tem o potencial de amplificar outros fatores, especialmente em áreas com instabilidades políticas pré-existentes. Além disso, observamos o surgimento de novos patógenos, crise de refugiados climáticos, secas e desertificação em biomas, enchentes, deslizamentos de terra e incêndios florestais. Essas consequências das mudanças climáticas representam e continuarão a representar desafios para a Defesa Nacional. Diversos países estão se adaptando à essa realidade, como França e Estados Unidos, visando proteger a própria nação e o planeta. O Brasil, um país com fortes vínculos com os reguladores climáticos, Antártica, Amazônia, os Oceanos e agora o Ártico, deve ser protagonista nesse debate internacional. Dessa forma, através de consulta a literatura pertinente, documentos de defesa do Brasil e outros países, pretende-se neste estudo discorrer sobre a relevância do tema das mudanças climáticas no âmbito da defesa, a fim de levantar a discussão, chamando a atenção para o tema e sugerir formas de lidar com o tema no âmbito da defesa. Esta discussão é necessária tanto para que se conheça os potenciais desafios, caso os cenários mais drásticos venham a ocorrer, bem como para ressaltar a importância da atuação geopolítica, capaz de evitar que determinados cenários ocorram.

Palavras-Chave — clima, geopolítica, polos, regulador climático, forças armadas.

I. INTRODUÇÃO

Clima é a descrição estatística do sistema climático, enquanto sistema climático é uma complexa interação entre cinco componentes: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera (IPCC 2013). Apesar de vistos como agentes distintos e separados, os efeitos das interações dos componentes do sistema climático convergem, a longo prazo, para a manutenção de um fluxo energético estável na Terra, capaz de sustentar as formas de vida como a conhecemos hoje. Dessa maneira, entende-se como mudança climática uma variação no clima que pode ser descrita estatisticamente e que persiste por longos prazos de tempo. Tais mudanças estão sempre em andamento, podendo ter suas taxas modificadas por fatores externos, ou não, ao ser humano (IPCC 2013). Essas mudanças ainda não possuem consequências exatamente definidas ou estimativas exatas de prejuízo humano ou financeiro.

O planeta Terra vive um momento crítico na questão climática, o estado atual do conhecimento científico aponta para

perspectivas alarmantes associadas a um aumento da temperatura planetária superior a 2°C, o que ratifica a questão climática como um dos desafios civilizatórios do século XXI (Shukla et al. 2022). Devido a suas características, poucos fenômenos climáticos permanecem locais, ensejando complexas relações de interdependência marcadas por desafios disruptivos, alguns sem precedentes, como é o caso das mudanças climáticas e suas externalidades (Haass 2017). Neste contexto, propenso a múltiplas conexões de ordem variada, onde os destinos tanto dos Estados como de atores não-estatais se entrelaçam de diferentes maneiras, somos levados a pensar as consequências multissetoriais de eventos climáticos extremos como variáveis capazes de representar ameaças que assumem grande importância na atual conjuntura geopolítica (Klare 2019).

Segundo Klare (2019), as mudanças no clima têm enorme potencial de aumentar a instabilidade política em diversas regiões do planeta. A falta de comida e água, por exemplo, podem ser causadas por secas ou cheias extremas, e amplifica outros fatores, especialmente em áreas com instabilidades políticas pré-existentes. Ainda, segundo Klare em sua obra “A perspectiva do Pentágono sobre mudanças do clima”, em meados do século 20, existia o entendimento das complexas relações entre as mudanças no clima com a falta de recursos naturais e antagonismos étnicos somados a governanças incapazes, como fonte importante de instabilidade regional. Tal tema foi incorporado dentro da visão estratégica de oficiais seniores das Forças Armadas Estadunidenses, em especial aqueles que serviram em regiões geográficas onde a mudança do clima impacta mais severamente a segurança. A partir de suas experiências pessoais, oficiais gerais desse país incluíram o tema na pauta de defesa no Pentágono (Klare 2019), caracterizando um grande avanço para a defesa nacional perante o cenário ocasionado pela iminente mudança climática. O relatório de inteligência dos Estados Unidos Global Food Security lançado em 2015, afirma categoricamente que a demanda por suprimentos cresce de forma muito mais rápida do que o esperado aumento em suprimentos e que os atuais sistemas agrícolas, em especial em países menos desenvolvidos, em breve poderão não ser mais capazes de suprir as demandas de consumo. Soma-se a isso as mudanças no clima que podem agravar ainda mais a produção, afetando, por exemplo, os padrões de chuva, podendo levar ao aumento substancial do risco de conflitos armados e instabilidade política. “Falta de água e falha dos governos em lidar com o tema de forma apropriada aumentam o risco de ruptura social e instabilidade política” afirma Klare (2019).

Nesse cenário, torna-se relevante ressaltar que nos desastres climáticos e instabilidade política, as forças armadas são invariavelmente envolvidas, seja oferecendo atividades de

logística humanitária, seja com forças de paz, deslocamento de tropas, hospitais de campanha e uso de meios para amenizar as situações de desastres. Dessa forma, urge conhecer o tema para que o Brasil esteja devidamente preparado.

Apesar do relevante questionamento se as Forças Armadas devem ou não ser a principal resposta a esses desafios ou se outros atores, como organizações humanitárias e agências governamentais, também devem desempenhar um papel significativo, o fato que se observa na prática é o inevitável envolvimento e liderança das forças armadas.

Dessa forma, através de consulta à literatura pertinente, documentos de defesa do Brasil e outros países, pretende-se neste estudo analisar a relevância do tema das mudanças climáticas no âmbito da defesa, a fim de levantar a discussão, chamando a atenção para o tema e sugerir formas de lidar com o tema no âmbito da defesa. O presente trabalho visa embasar e discutir possíveis pontos de inflexão nos cenários nacional e internacional decorrentes das mudanças climáticas observadas em diversas partes do mundo.

II. SISTEMA CLIMÁTICO

A Biosfera é a soma global de todos os ecossistemas, com seus componentes vivos e suas interações com seus meios, que são os outros componentes do sistema climático. É nesse componente que a vida atua, sendo capaz de influenciar e moldar o clima das regiões onde se faz presente. A formação de camadas de vegetação na superfície terrestre é um exemplo de como a vida pode influenciar na dinâmica climática, visto que as plantas retêm água em seu corpo e também a liberam na forma de vapor, afetando as temperaturas da região e favorecendo a formação de nuvens. A vegetação também é responsável por estabilizar os corpos de água doce nos continentes e o solo, evitando erosão e lixiviação de nutrientes (Styczen e Morgan 1995).

Dentre os grandes reguladores climáticos do planeta, o Brasil possui fortes vínculos com os principais destes: Antártica, a Amazônia, os Oceanos e agora o Ártico, uma vez que é uma nação amplamente estabelecida como país polar há mais de 40 anos, sendo o sétimo país mais próximo da Antártica, possuidora de mais de 7 mil km de costa e 3,6 milhões km² da Amazônia Azul, bem como detentora da maior parte da Floresta Amazônia, cerca de 4,2 milhões de km². Nesse sentido, é de extrema importância que o Brasil participe integralmente dos fóruns internacionais relacionados à estas regiões reguladoras do planeta, a fim de atuar em prol de ações que preservem ao máximo possível a integridade destes ambientes, uma vez que desequilíbrios nesses locais irão afetar não somente o Brasil, mas o mundo em sua totalidade. Entretanto, o que se sabe com exatidão é que essas consequências das mudanças climáticas representam, e continuarão a representar, desafios para a Defesa Nacional. Alguns destes desafios são potenciais, mas não improváveis de ocorrerem, enquanto outros já estão acontecendo (e.g. como o surgimento de novos patógenos, crise de refugiados climáticos, secas e desertificação em biomas, enchentes, deslizamentos de terra e incêndios florestais). Esta discussão é necessária tanto para que se conheça os potenciais desafios, caso os cenários mais drásticos venham a ocorrer, bem como para ressaltar a importância da atuação geopolítica, capaz de evitar que estes cenários ocorram.

III. PROJEÇÕES E DESAFIOS EMERGENTES

O termo “desastre ambiental” é utilizado para qualquer evento catastrófico relativo à natureza e que é causado devido a ações

humanas (Diamond 2011). Esses eventos estão se tornando mais recorrentes, uma vez que, com as mudanças climáticas, o regime de chuvas inevitavelmente é afetado, bem como as oscilações de temperaturas em diferentes regiões. Essas mudanças somadas a outros fatores, como a retirada da cobertura vegetal e consequente erosão do solo, direciona o cenário para desastres ambientais iminentes.

Em pesquisa realizada pelo IBGE (2018) entre os anos 2014 a 2017, 48,6% dos municípios brasileiros foram afetados por secas, 31% por alagamentos, 27% por enchentes ou enxurradas e 15% por deslizamentos. A maioria dos municípios pesquisados não tinham instrumentos voltados à prevenção de desastres. Quanto maior a pobreza, as vulnerabilidades e o adensamento populacional da região atingida por um desastre, menor é sua capacidade de resposta frente aos riscos, maiores são os impactos e mais graves são as perdas decorrentes (UNICEF 2022).

Entre os anos 2010 e 2019, os desastres oriundos de fenômenos climáticos mataram 1.734 pessoas no Brasil, afetaram mais 211 milhões de pessoas, e acarretaram prejuízos de mais de R\$300 bilhões (INMET 2021). Milhares de brasileiros são afetados direta ou indiretamente pelos efeitos das mudanças climáticas não identificados previamente e estrategicamente superados. Ainda que as emissões sejam mitigadas e os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos, os eventos climáticos extremos serão mais comuns ao longo das próximas décadas (UNICEF 2022).

Entretanto, esses dados tratam apenas dos desastres ambientais em território brasileiro. Na escala global, estima-se que, caso a situação não seja tratada com a urgência necessária, até 2040 mais de 325 milhões de pessoas estarão expostas à totalidade dos efeitos das mudanças climáticas nos 49 países mais vulneráveis a estes (Shepherd et al. 2013). Alguns destes efeitos tais como desertificação, aumento do nível dos mares, fome e guerras, desalojam as populações de seus locais de origem, transformando esses indivíduos em refugiados climáticos. Este é um desafio que também deve ser levado em conta pelo Brasil, dado que é um país de tamanho continental e com amplos recursos naturais, tornando-o um possível destino para milhões de migrantes climáticos. Em 2020, aproximadamente 30 milhões de pessoas foram desalojadas devido a eventos climáticos (IDMC 2023).

O aumento do nível dos mares é também uma preocupação para o Brasil, uma vez que possui grandes metrópoles nas regiões costeiras e vasta área litoral. Entre 1901 e 2018, o nível do mar subiu de 15cm a 25cm no mundo inteiro, taxa esta que continua aumentando devido ao derretimento das geleiras nos polos (IPCC, 2019). A ascensão do nível do mar pode representar a destruição de cidades litorâneas, migração em massa para cidades mais interioranas, mudanças na logística de comércio marítimo e risco aumentado de tempestades tropicais e ciclones (IPCC 2013).

Além de desastres ambientais, outra fonte de preocupação é o surgimento de novos patógenos, sejam eles causadores de doenças em humanos ou em outros seres vivos diretamente relacionados à humanidade, por exemplo, patógenos de plantas cultiváveis. O surgimento de novos patógenos é algo que está se tornando mais frequente e, nas próximas décadas, é esperado que a distribuição geográfica de doenças vegetais seja alterada significativamente, em resposta às mudanças climáticas, podendo gerar impactos na segurança alimentar de diversas nações, não obstante, enormes prejuízos econômicos (Ristaino 2021). Entre as causas que levam ao surgimento de novos patógenos estão o desmatamento acelerado e a urbanização desenfreada, aumentando a interação entre seres humanos e microrganismos patogênicos desconhecidos, interação esta que

outrora seria improvável ou bastante reduzida (Tollefson 2020). Outro fator que contribui para o surgimento de novas doenças é a perda de biodiversidade devido à extinção de espécies, uma vez que a variedade de espécies em um ecossistema saudável e biodiverso atua como um filtro impeditivo para a especiação de patógenos, reduzindo a possibilidade de novas doenças surgirem (Tollefson 2020).

Além das potenciais ameaças patogênicas presentes na região neotropical, diversos patógenos de outras partes do mundo são possíveis riscos que podem chegar ao Brasil em algum momento, devido às mudanças climáticas. Na Antártica (parte do entorno estratégico do Brasil), por exemplo, há uma doença que ataca pelo menos sete espécies de plantas e que é causada por uma associação sucessiva de diferentes espécies de fungos (Rosa et al. 2020). Não se sabe ainda se a disseminação e distribuição geográfica desses fungos estão mudando sob influência das mudanças climáticas, mas é um tema que precisa ser monitorado de perto. Ainda no caso da Antártica, Andrade Lima et al. (2023) já apontam os riscos sanitários potenciais que podem advir das mudanças no clima local, a retração de geleiras expõe solos há muito tempo congelados liberando organismos ainda desconhecidos que permaneceram por séculos (ou milênios) debaixo do gelo, urge portanto conhecer tais organismos e caracterizá-los. Além disso, sendo o sétimo país mais próximo da Antártica, o degelo (que adiciona mais água doce no mar) poderá afetar as correntes marinhas e os regimes de pesca na costa sul do Brasil, sendo ainda, a Antártica, o último e intocado reservatório de recursos minerais, a escassez deles em outras regiões poderá causar maior interesse na região e até mesmo a ruptura dos Tratados que garantem a paz no continente gelado, tema que ainda não permeia as discussões de defesa no Brasil.

Além destes potenciais patógenos, pesquisas recentes registraram, por meio da técnica de DNA metabarcoding, evidências moleculares de diversos organismos desconhecidos para a região antártica, incluindo grupos fitopatogênicos de plantas cultivadas (Câmara et al. 2021). Isso mostra que a Antártica não é um continente isolado em termos de fluxo de microrganismos, o que exige atenção da Ciência e de entidades governamentais responsáveis. Em relação à África Ocidental (entorno estratégico do Brasil), as perspectivas de mudança climática não são das mais favoráveis. Afinal, os impactos atuais são significativos, com os países da região perdendo em média entre 20 a 40% da produtividade agrícola que poderiam ter obtido, entre 1961 a 2021, não fossem os desastres naturais relativos ao clima (Friedlander 2021). E para o futuro, as tendências não são animadoras. De fato, segundo ONU (2018), as perspectivas regionais quanto à produção agrícola em 2050, devido ao aumento das temperaturas, não são esperanças, com redução entre 2,9 e 2,6%, com impactos na agricultura e, por extensão, na economia e na estabilidade social.

IV. O BRASIL NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O sistema climático da Terra é um conjunto de relações intrinsecamente conectadas entre os componentes climáticos. Uma mudança climática drástica não se mantém isolada e acaba gerando impactos sobre outras regiões, países e até continentes.

Constata-se, mundialmente, crescentes quantidades e magnitudes dos impactos de desastres naturais. Mudanças climáticas e eventos extremos quintuplicaram o número de desastres naturais em 50 anos. Foram reportados mais de 11 mil desastres de 1970 a 2019, com pouco mais de 2 milhões de mortes e US\$3,64 trilhões em danos. (OMM 2021). Dos 10 principais tipos de desastres documentados, as secas foram as mais mortais (650 mil mortes). Tempestades causaram 577,2 mil

mortes, seguidas de inundações (58,7 mil mortes) e eventos de temperaturas extremas (55,7 mil mortes) (OMM 2021). Na América do Sul as enchentes causaram o maior número de desastres (59%), a maior perda de vidas (77%) e a maior perda econômica (58%) no período de 50 anos analisado (OMM 2021). Espera-se um crescimento dos desastres naturais da ordem de cinco vezes nos próximos cinquenta anos, relacionado, principalmente, à degradação ambiental e à rápida urbanização (Thomas e Kopkzac 2005)

A crescente ocorrência de catástrofes e de seus impactos econômicos e sociais requer respostas mais rápidas e esforços de ajuda humanitária estrategicamente coordenados para melhor prover apoio às populações em situações de crise (Ergun et al. 2007). Vale ressaltar que os eventuais impactos econômicos advindos das mudanças no clima provocam diversos desdobramentos em termos de tensão social, governança instável e conflitos intra e internacionais (Tarif 2023; Klare 2019). A massa de migrantes deslocados internamente ou que se tornam emigrantes em direção a outros países é imensa (IOM 2021). Esses fatores, conjuntamente, contribuem para sucessivos golpes de Estado, guerras civis e, ao final, o esgarçamento da governança nos países e entre eles. Por exemplo, as crescentes dificuldades em relação ao tráfego marítimo no Golfo da Guiné levaram o Brasil a enviar missões navais (denominadas GUINEX) para colaborar no combate a diversos ilícitos na região. Uma logística humanitária rápida, ágil e flexível será capaz de salvar vidas e reduzir o impacto de desastres naturais, sendo requisito fundamental a eficácia da cadeia de suprimentos, bem como seus sistemas de gestão (Beresford e Pettit 2009). Portanto, haveria indícios de que o efeito de desastres climáticos, afetando nosso Entorno Estratégico (no caso, a África Ocidental), já estaria requerendo respostas no âmbito da Defesa brasileira.

Em casos de calamidade, as Forças Armadas frequentemente são a única representação do Estado apta para lidar com estas situações adversas, tomando a responsabilidade e despendendo recursos para cumprir o dever de defender a pátria e sua população. Sendo essa uma de suas principais funções, segundo a Constituição Federal do Brasil. A atribuição vem sendo cumprida com excelência, a exemplo da Operação Carro-Pipa, que conta com a parceria do Exército Brasileiro para levar água às regiões que sofrem com estiagem, das operações de resgate e apoio logístico da Marinha do Brasil, durante os alagamentos na região de São Sebastião (SP) em fevereiro de 2023. Em adição, outros momentos podem ser citados como a atuação do Exército Brasileiro no Comando Operacional Conjunto Amazônia, a fim de prestar apoio logístico à Polícia Federal e interromper o garimpo ilegal na Amazônia, e da montagem de diversos Hospitais de Campanha durante a pandemia da SARS-COV 2, os alagamentos ocorridos no Rio Grande do Sul em maio de 2024 e outras calamidades, tudo com a participação efetiva por parte das Forças Armadas. Entretanto, os desafios já existentes para a Defesa podem ser agravados enquanto outras ameaças vêm à tona como consequências das mudanças climáticas. São inúmeros os desafios: agravamento de estiagens, tempestades tropicais no litoral brasileiro, enchentes, deslizamentos de terra, conflitos políticos, guerras, queda na produção agropecuária, crise energética, surgimento de novos patógenos e refugiados climáticos.

A confluência entre clima e Defesa encontra então seu nexo de coerência: as consequências das mudanças climáticas recaem, em grande parte, diretamente para o segmento de Defesa e em especial as Forças Armadas. Dessa forma, em um cenário de mudanças climáticas mais severas, mais responsabilidades e demandas serão encaminhadas às Forças Armadas, minando recursos de cunho financeiro e pessoal que deverão ser

relocados em detrimento de outras áreas estratégicas da Defesa, como a proteção das fronteiras brasileiras. Pode, e deve, questionar se as Forças Armadas devem ser os únicos a lidar com situações dessa natureza, como de fato não o são, porém a prática tem demonstrado que outros agentes, estatais ou não, tem sempre tido atuação secundária e com menos preponderância quando comparados às Forças Armadas.

É necessário que a Defesa atue não somente com a remediação dos danos e adaptação, mas também na prevenção, mitigação e discussão sobre o tema, sendo necessária a incorporação do assunto na tomada de decisões. Em outras palavras, essas ameaças externas precisam ser englobadas nas Políticas de Defesa Nacional, como um elemento de alto nível no planejamento de ações destinadas à defesa do país previamente. Além, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional atualmente não abordam mudanças climáticas em seu corpo, impossibilitando a construção de uma consciência civil sobre o tema e indiretamente contribuindo para a eleição de parlamentares alheios ou avessos a essa questão, dificultando o envolvimento do Brasil com a agenda climática.

Outro ponto essencial que constitui a questão climática, e que deve ser fomentado, é efetivar a preservação dos biomas brasileiros, incluindo não somente a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, símbolos da preservação, mas também o Cerrado, Caatinga e Pantanal. A Amazônia Azul, inclusive, precisa ser contabilizada, sendo esta uma peça de grande influência no clima global. O garimpo ilegal, o desmatamento e o agronegócio predatório e ilegal devem ser fortemente combatidos, sendo as Forças Armadas indispensáveis nesse processo devido à logística, capilaridade e também da extensão territorial do Brasil.

Assim, surge a necessidade de proteção e preservação dos ecossistemas que possam amenizar as mudanças drásticas no meio ambiente, como a Antártica, a Amazônia, o Cerrado e a Amazônia Azul, bem como o reconhecimento e fornecimento da logística necessária para projetos estratégicos de prevenção de desastres, em apoio a pesquisa científica de qualidade, a fim de monitorar regiões de risco de desastres ambientais e controlar o aparecimento de patógenos.

Muitos países estão discutindo mudanças climáticas de forma conjunta com o segmento militar. As Forças Armadas se organizam de maneira a participar amplamente na elaboração de estratégias de defesa, a exemplo da França, que em abril de 2022 lançou um documento intitulado “Climate & Defence Strategy” objetivando coordenar os interesses climáticos com o desenvolvimento do país. Os Estados Unidos da América (EUA), conforme demonstrado neste texto, alteraram o roteiro de defesa, abordando as implicações para a segurança e defesa do país recentemente (U.S. Army Climate Strategy 2022). No livro “All Hell Breaking Loose”, do especialista em segurança Michael T. Klare, o autor demonstra a seriedade com a qual a defesa dos EUA enxerga a questão climática ao afirmar que:

A organização militar dos Estados Unidos tem apresentado postura exemplar aos outros países acerca da relevância que aborda a mudança climática. As forças armadas deles atuam no exterior e no solo americano ao lidar com secas e escassez de alimento, entre as várias outras consequências. Cabe ressaltar que pandemias e outros desastres humanitários exigirão cada vez mais envolvimento militar extensivo. Enquanto outros ainda debatem as causas do aquecimento global, o Pentágono está intensamente focado em seus efeitos”. (Klare 2019)

Ao contrário de países como a França e os Estados Unidos, que prontamente incluem o tema em seus documentos de defesa e no preparo de suas políticas públicas e também em seus treinamentos operacionais, o Brasil ainda não possui uma abordagem para as mudanças climáticas definida e totalmente

integrada e em conjunto com o segmento de Defesa Nacional, assim, ressalta-se a necessidade de desenvolver documentos que sejam transversais entre a comunidade científica e a populacional e, essencialmente, as forças armadas e seu corpo militar. Um importante passo do Brasil foi a assinatura do Acordo de Paris em 2015, que tem como objetivo reforçar a resposta global à ameaça da mudança climática. Em 2016, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), com objetivo de reduzir a vulnerabilidade nacional às mudanças do clima e realizar a gestão de riscos associados ao fenômeno (Brasil 2023). Como forma de aderir às propostas sobre o clima, o Brasil criou uma contribuição nacionalmente determinada (NDC, em inglês) como plano nacional visando à redução da emissão de poluentes, comprometendo-se a reduzir em 37% a emissão de gases até 2025 e 43% até 2030 (Lima et al. 2020). Outra mudança mais recente se deu com a alteração do Ministério do Meio Ambiente para Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, dando visibilidade para o tema que está se tornando dominante nas discussões sobre o futuro do mundo. O Ministério da Defesa publicou em 2017 o livro “Defesa & Meio Ambiente” e vem trabalhando no seu aprimoramento em vistas a um “Livro Verde de Defesa”, sendo importante que esse esforço seja feito ouvindo a comunidade científica e de defesa. Sendo assim, cabe ao Brasil ocupar o vácuo de poder e erguer-se como líder climático mundial, a fim de guiar as nações e, como um país soberano, proteger os patrimônios nacionais e sua população.

A participação do Brasil no cenário mundial ocorre via adesão plena, como membro consultivo, ao Tratado Antártico, garantindo direito a voz e veto capaz de dirigir o destino deste continente, que é essencial para a dinâmica climática da Terra. O país também está próximo de assinar o Tratado de Svalbard, o que dará maior participação nas questões relativas ao Ártico. A adesão a tratados abre portas para o Brasil dialogar em situação de igualdade com países desenvolvidos, responsáveis pelos maiores impactos ambientais no planeta e pela maior parte das emissões de gases do efeito estufa (Amon et al. 2022), podendo efetivamente pressionar tais países a realizar mudanças ou desestimular práticas prejudiciais ao mundo, lembrando a importância dos polos como reguladores climáticos. Sob essa ótica, cabe a defesa estruturar as estratégias visando participação em outros tratados que garantam à Brasil participação nas decisões que afetam a defesa nacional, considerando os cenários previstos diante das mudanças climáticas.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os âmbitos do Sistema Climático estão sendo influenciados pelas mudanças climáticas, seja por ação do homem ou não, as consequências desses fenômenos são realidade para as diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, e a tendência é que elas se intensifiquem cada vez mais. Períodos de estiagem e chuvas devastadoras, por exemplo, são vivenciados constantemente pela população brasileira e causam diversos prejuízos de natureza ambiental, econômica e social. O caso recente das enchentes no Rio Grande do Sul demonstra de forma drástica o potencial destruidor e a importância da atuação dos diversos atores da sociedade.

E um dos agentes relacionados com as problemáticas desencadeadas pelas mudanças climáticas são as Forças Armadas, seja para auxiliar a população que sofre em situações de calamidade, seja para defender os recursos e fronteiras nacionais de interesses ou invasões estrangeiras. Dessa forma, além de sua função precípua (defesa, guerra), terão que lidar com ainda mais esse tema, potencialmente drenando recursos de outras áreas fim. Assim, é de suma relevância que a temática mudanças climáticas e desafios emergentes para defesa seja

assunto prioridade na defesa nacional, incluído na Política de Defesa Nacional, na Estratégia de Defesa e no Livro Branco em uma análise sistemática entre os conhecimentos da academia sobre o Brasil, do contexto populacional e do domínio das artes militares. Outro aspecto relevante é o incentivo a atividades com atuação inter agências, a fim de envolver e preparar diferentes agentes do estado (inclusive não estatais) para lidarem com situações como as descritas.

Diversos países estão se adaptando à essa realidade, visando proteger a própria nação e o planeta. O Brasil, um país com fortes vínculos com a Antártica, a Amazônia, os Oceanos e agora o Ártico, deve, além de ser protagonista nesse debate internacional, estar devidamente preparado para lidar com os efeitos vindouros das mudanças no clima em seu território e em seu entorno estratégico.

É mister ainda que a comunidade científica de diversas áreas (biologia, agronomia, meteorologia, física, química, geografia, etc) e de Defesa dialoguem e ampliem seus laços de interação a fim de melhor se compreenderem entre si, bem como melhor compreender os efeitos das referidas mudanças, mapeando áreas de risco, potenciais ameaças e dessa forma estar melhor preparado para enfrentá-las.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Todos os autores contribuíram de forma igual para a idealização, pesquisa, revisão e escrita do texto.

VII. REFERÊNCIAS

- Amon, Diva J., Randi D. Rotjan, Brian R. C. Kennedy, Gerard Alleng, Rafael Anta, Eriatera Aram, Thera Edwards, et al. 2022. "My Deep Sea, My Backyard: A Pilot Study to Build Capacity for Global Deep-Ocean Exploration and Research." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377 (1854). <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0121>.
- Lima, J.R.P.A.L., Barbosa, J.F., Câmara P.E.A.S. 2023. "Mudanças Climáticas, Antártida E as Ameaças Sanitárias Emergentes." *Diálogos Soberania E Clima* 2 (8): 52–63.
- A., Beresford, and Pettit S. 2009. Review of *Emergency Logistics and Risk Mitigation in Thailand Following the Asian Tsunami*. *International Journal of Risk Assessment and Management* 13 (7).
- Brasil. *Plano Nacional de Adaptação*. Accessed April 23, 2023. https://www.gov.br/mma/pt-%20br/assuntos/clima/ozoniodesertificacao/plano-%20nacional-de-%20adaptacao?_authenticator=8374e0b29e7a8d1e922d5%209f3bc17cc10c9865e25.
- Câmara, Paulo E. A. S., Peter Convey, Sandro B. Rangel, Marcelo Konrath, Cristine Chaves Barreto, Otavio H. B. Pinto, Micheline Carvalho Silva, Diego Knop Henriques, Hermes Cassiano de Oliveira, and Luiz H. Rosa. 2021. "The Largest Moss Carpet Transplant in Antarctica and Its Bryosphere Cryptic Biodiversity." *Extremophiles: Life under Extreme Conditions* 25 (4): 369–84. <https://doi.org/10.1007/s00792-021-01235-y>.
- Damian, C. *Only a Third of World's Great Rivers Remain Free-Flowing, Analysis Finds*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/environment/2019/ma%20y/08/onl-y-a-third-of-worlds-great-rivers-remain-free-%20flowing-analysis-finds>.
- Ceballos, Gerardo, and Paul R. Ehrlich. 2018. "The Misunderstood Sixth Mass Extinction." Edited by Jennifer Sills. *Science* 360 (6393): 1080.2-1081. <https://doi.org/10.1126/science.aau0191>.
- Department of The Army, Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment. 2022. *United States Army Climate Strategy*. https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/about/2022_army_climate_strategy.pdf.
- Diamond, Jared. 2011. *Collapse How Societies Choose to Fail or Survive*. London Penguin.
- Ergun O., Keskinocak P., and Swann J. 2007. Review of *Humanitarian Relief Logistics*. *OR-MS Today* 34 (6): 28.
- Ferreira, O. C. 2002. Review of *O Sistema Elétrico Brasileiro*. *Economia E Energia* 32.
- Blaine, Friedlander. 2021. Review of *Climate Change Has Cost 7 Years of Agricultural Productivity Growth*. *Cornell Chronicle*. February 12, 2024. <https://news.cornell.edu/stories/2021/04/climate-%20change-has-cost-7-years-ag-productivity-growth>.
- Gettelman, Andrew, Richard B Rood, and Springerlink (Online Service. 2016. *Demystifying Climate Models : A Users Guide to Earth System Models*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Hugues Goosse. 2015. *Climate System Dynamics and Modelling*. New York, Ny: Cambridge University Press.
- Haass, R. 2017. Review of *World Order 2.0: The Case for Sovereign Obligation*. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/world/world-order-20>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2010. "População Em Áreas de Risco No Brasil | IBGE". <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil.html>
- Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 2021. *Danos Sociais E Econômicos Decorrentes de Desastres Naturais Em Consequência de Fenômenos Meteorológicos No Brasil: 2010 – 2019*. <https://portal.inmet.gov.br/uploads/publicacoesDigitais/impactos-clima-2010-20192.pdf>.
- International Organization for Migration (IOM). 2021. Review of *Environmental Migration, Disaster Displacement and Planned Relocation in West Africa*. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/Environmental-Migration-Disaster-Displacement-in-West-Africa.pdf>.
- Klare, Michael T. 2020. *ALL HELL BREAKING LOOSE : The Pentagon's Perspective on Climate Change*. S.L.: Picador.
- Lima, M.A., L.F.R. Mendes, G.A. Mothe, F.G. Linhares, M.P.P. de Castro, M.G. da Silva, and M.S. Sthel. 2020. "Renewable Energy in Reducing Greenhouse Gas Emissions: Reaching the Goals of the Paris Agreement in Brazil." *Environmental Development* 33 (March): 100504.

<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100504>.

Lin, I., W. Timothy Liu, Chun-Chieh Wu, George T. F. Wong, Chuanmin Hu, Zhiqiang Chen, Wen-Der Liang, Yih Yang, and Kon-kee Liu. 2003. "New Evidence for Enhanced Ocean Primary Production Triggered by Tropical Cyclone." *Geophysical Research Letters* 30 (13). <https://doi.org/10.1029/2003gl017141>.

Nações Unidas - Food and Agriculture Organization - FAO. The State of Agricultural Commodity Markets 2018; Agricultural trade, climate change and food security. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2263cf55-1ad8-4121-929d-bd9d34f786e0/content>.

Natali S., Rogers B. 2021. *Integrating Permafrost into Our Global Solution for Climate Change*. Woodwell Climate Research Center. <https://www.audaciousproject.org/grantees/woodwell%20-climate-research-center>.

Obu, J. 2021. "How Much of the Earth's Surface Is Underlain by Permafrost?" *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* 126 (5). <https://doi.org/10.1029/2021jf006123>.

OMM - Organização Meteorológica Mundial. 2021. "Desastres Naturais Aumentam Cinco Vezes Em 50 Anos - OC | Observatório Do Clima." OC | Observatório Do Clima. <https://www.oc.eco.br/desastres-naturais-aumentam->

IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima. 2019. "Chapter 1: Framing and Context of the Report — Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate." <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-1-framing-and-context-of-the-report/>.

IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima. 2013. Review of *Annex III: Glossary [Planton, S. (Ed.)]. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf.

IPCC. 2019. "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate." [ipcc.ch](https://www.ipcc.ch/srocc/). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. <https://www.ipcc.ch/srocc/>.

Ristaino, Jean B., Pamela K. Anderson, Daniel P. Bebber, Kate A. Brauman, Nik J. Cunniffe, Nina V. Fedoroff, Cambria Finegold, et al. 2021. "The Persistent Threat of Emerging Plant Disease Pandemics to Global Food Security." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (23): e2022239118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2022239118>.

Rosa, Luiz Henrique, Jordana Rosa Paiva de Sousa, Graciéle Cunha Alves de Menezes, Lívia da Costa Coelho, Micheline Carvalho-Silva, Peter Convey, and Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara. 2020. "Opportunistic Fungi Found in Fairy Rings Are Present on Different Moss Species in the Antarctic Peninsula." *Polar Biology* 43 (5): 587–96. <https://doi.org/10.1007/s00300-020-02663-w>.

Shepherd, Andrew, Tom Mitchell, Kirsty Lewis, Amanda Lenhardt, Lindsey Jones, Lucy Scott, and Robert Muir-Wood.

2013. Review of *The Geography of Poverty, Disasters and Climate Extremes in 2030*, October. <https://cdn.odi.org/media/documents/8634.pdf>.

Skinner, Brian J., and Stephen C. Porter. 1987. *Physical Geology*. Wiley.

Strona, Giovanni, and Corey J. A. Bradshaw. 2022. "Coextinctions Dominate Future Vertebrate Losses from Climate and Land Use Change." *Science Advances* 8 (50). <https://doi.org/10.1126/sciadv.abn4345>.

Morgan, R P C, and R J Rickson. 1995. *Slope Stabilization and Erosion Control a Bioengineering Approach*. Abingdon, UK Taylor & Francis.

Tarif, Kheira. 2023. Review of *Climate Change and Security in West Africa: Regional Perspectives on Addressing Climate-Related Security Risks*. Stockholm: SIPRI. March 2023. <https://www.sipri.org/publications/2023/partner-publications/climate-change-and-security-west-africa-regional-perspectives-addressing-climate-related-security>.

Thomas, A., and Laura Kopczac. 2005. Review of *From Logistics to Supply Chain Management: The Path Forward in the Humanitarian Sector*. Fritz Institute.

Tollefson, Jeff. 2020. "Why Deforestation and Extinctions Make Pandemics More Likely." *Nature* 584 (7820): 175–76. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-02341-1>.

UNESCO. 1998. Review of *World Water Resources: A New Appraisal and Assessment for the 21st Century*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112671>.

UNICEF. 2022. Review of *Crianças, Adolescentes E Mudanças Climáticas No Brasil – 2022*. <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/criancas-adolescentes-e-mudancas-climaticas-no-brasil-2022>.

UNEP - United Nations Environment Programme. 2009. *The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation*. UNEP-WCMC. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/785>.

Western, David. 2001. "Human-Modified Ecosystems and Future Evolution." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 98 (10): 5458–65. <https://doi.org/10.1073/pnas.101093598>.

World Bank. 2018. Review of *Recovering Water: A Results-Based Approach to Water Supply and Sanitation in Brazil's São Paulo State*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/results/2018/05/07/approach-to-water-supply-and-sanitation-brazil-sao-paulo-state>.

WWF - World Wide Fund for Nature. 2020. Review of *Living Planet Report 2020. Bending the Curve of Biodiversity Loss*. https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-09/LPR20_Full_report.pdf.